

30-Sentabr, 2024-Yil

NODAVLAT UNIVERSITETLARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA

XORIJ TAJRIBASI

Yuldasheva Munisa Rashidovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831630>

Annotatsiya. Ta'lim jarayonning to'g'ri tashkil etilishi jamiyat va davlat taraqqiyotini ta'minlashi shubhasiz. Ta'lim jarayonining samaradorligi ta'lim muassasalarining faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Shuningdek, jahon tajribalarini ta'limda raqobatbardoshlikni oshirishning yangi usul va yo'llarini o'rgatadi. Gumanitar yo'nalishga ixtisoslashgan ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining sifatli tashkil etilishi shaxs ma'naviyati shakllanishida asosiy o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Jahon, nodavlat, Buyuk Britaniya, Yaponiya, ta'lim, xususiy, oliy ta'lim.

FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF NON-STATE UNIVERSITIES

Abstract. There is no doubt that the proper organization of the educational process ensures the development of the society and the state. The effectiveness of the educational process is directly related to the activity of educational institutions. Also, world experiences teach new methods and ways to increase competitiveness in education. Quality organization of the educational process in educational institutions specializing in the humanitarian direction plays a key role in the formation of individual spirituality.

Keywords: World, non-governmental, Great Britain, Japan, education, private, higher education.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Аннотация. Не подлежит сомнению, что правильная организация образовательного процесса обеспечивает развитие общества и государства. Эффективность образовательного процесса напрямую связана с деятельностью образовательных учреждений. Также мировой опыт учит новым методам и способам повышения конкурентоспособности образования. Качественная организация образовательного процесса в образовательных учреждениях гуманитарного направления играет ключевую роль в формировании духовности личности.

Ключевые слова: Мир, неправительственное, Великобритания, Япония, образование, частное, высшее образование.

30-Sentabr, 2024-Yil

Jahonda amal qilayotgan ta'lim sifatini ta'minlovchi turli milliy tizimlar bir-biridan ko'pgina jihatlari bo'yicha farqlanadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo mamlakatlarda oliy ta'lim tizimi oliy o'quv yurtlari soni, oliy ta'limni boshqarish tarkibi, oliy o'quv yurtlarini guruhlanishi, tashkiliy avtonomiya darajasi mezonlarga ko'ra guruhlanadi.

Oliy ta'lim tizimini sifatini ta'minlashning milliy tizimlari quyidagi jihatlari bilan farqlanadi:

- hukumatning huquqlari;
- jamoat va kasaba uyushmalarini jalb etilishi darajasi;
- maqsad va vazifalarni bayon etilishi;
- mezonlari va tartibi.

Yaponiyada oliy ta'lim jami 12 yillik boshlang'ich ta'lim (boshlang'ich maktabda 6 yil) va o'rta ta'lim (to'liq va yuqori o'rta maktablarda mos ravishda uch yil) tugagandan so'ng boshlanadi.

Yaponiya oliy ta'lim muassasalariga bakalavr, magistr, doktorlik va kasb-hunar darajalarini beruvchi universitetlar, doktoklik ilmiy darajasini beruvchi o'rta kollejlari va texnologiya kollejlari kiradi, ularda to'liq bo'lmagan o'rta maktab bitiruvchilari o'qishga qabul qilinadi hamda besh yil davomida amaliy va ijodiy yakuniy ta'lim oladi. Kasbiy yoki amaliy qobiliyatlarni rivojlantirish, madaniyatni tarbiyalash maqsadida ixtisoslashtirilgan kurslarni taklif qiluvchi o'quv kollejlari (ixtisoslashtirilgan maktablar) mavjud.

Yaponiya oliy o'quv yurtlari orasida ham institutlar soni, ham talabalar soni bo'yicha ko'pchilikni tashkil etgan xususiy universitetlar katta rol o'ynadi.

Yaponiyada barcha universitetlarning qariyb 80%i bo'lgan xususiy universitetlar ham sifat, ham miqdor jihatdan muhim rol o'ynagan va yapon ta'limini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan.

Xususiy universitetlarni rivojlantirish maktab ta'limini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Yaponiya hukumati xususiy universitetlarni rag'batlantirishni o'zining muhim siyosat masalalaridan biri deb hisobladi va turli xil rag'batlantirish choralarini ko'rdi. Ta'lim va ilmiy-tadqiqot sharoitlarini saqlab qolish va yaxshilash, talabalarga maktab bilan bog'liq moliyaviy yuklarni kamaytirish, shuningdek, boshqaruvning asoslilikini oshirish maqsadida targ'ibot sa'y-harakatlarini yanada boyitish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirildi:

1. Operatsion xarajatlar uchun subsidiyalar (o'qituvchilar va ma'muriy xodimlar uchun xarajatlar, ta'lim, tadqiqot xarajatlari, obyektlarni saqlash xarajatlari va boshqalar);
2. Yaponiya xususiy maktablari uchun rag'batlantirish va o'zaro yordam korporatsiyasi tomonidan taqdim etilgan kreditlar;

3. Imtiyozli soliq rejimi;

4. Ta'lim korporatsiyalarining boshqaruv tizimini takomillashtirishni qo'llab-quvvatlash.

Xususiy oliy ta'lim sektori Osiyodagi davlat oliy ta'lim sektoriga qaraganda ustunroq bo'lib, Hindiston, Indoneziya, Yaponiya, Malayziya, Filippin va Janubiy Koreyadagi talabalarning 70 foizdan ko'prog'ini qamrab oladi. Osiyodagi ikkinchi yirik segment 30 foizdan ko'prog'i bilan Xitoyga, lekin kamida 15 foiz bilan Tailand va Vetnamga tegishli. Avstraliya va Yangi Zelandiyada xususiy oliy ta'lim sektorining o'sishi ham o'ziga xos bo'ldi: Avstraliyaning bozor ulushi 2000-yildagi 0,3 foizdan 2007-yilda 5 foizdan oshdi. Ushbu o'sish tendensiyasiga muvofiq 30 foizga yetdi. Yangi Zelandiya misolida, xususiy oliy ta'lim sektori 1989-yilgacha mavjud emas edi: o'sha yili qonuniy ruxsatnoma berildi va o'shandan beri sektor barqaror o'sishni boshdan kechirdi va 2004-yilga kelib 9,3 foiz bozor ulushiga erishdi. Xususiy oliy ta'lim sektori 1999-yildan 2004-yilgacha bo'lgan olti yil ichida ta'sirchan o'sishni boshdan kechirdi, xalqaro talabalar soni 1999-yildagi 31 000 dan 2004-yilda 113 000 ga ko'paygan.

Yaqin Sharqda xususiy oliy ta'lim ham kengaymoqda. AlAtiqi va Alharbi (2009) ma'lumotlariga ko'ra, eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri xususiy oliy ta'lim bo'lib, u 2025-yilga kelib davlat sektorini ortda qoldirishi kutilmoqda.[1]. Yevropada nodavlat oliy ta'lim muassasalari umumiy oliy ta'limning 15 foizini tashkil qiladi. G'arbiy Yevropada esa bozor ulushi 15 foizni tashkil qiladi. Ajablanarlisi shundaki, ushbu sektor Fransiyada ham kengayishiga guvoh bo'linadi, bozor ulushi 2013-yilda 19 foizni tashkil etdi va kelajakda xususiy oliy o'quv yurtlari soni eksponent ravishda o'sishda davom etishi kutilmoqda. Fransiyadagi bunday tez kengayishni eng yaxshi beshta ta'lim guruhidan faqat bittasi davlat, qolgan to'rttasi esa xususiy, jumladan Laureate (dunyodagi eng yirik tijorat oliy ta'lim tarmog'i) ekanligi bilan ko'rsatish mumkin.

Qolgan uchta Fransiya va Britaniyaning ko'p millatli xususiy sarmoya kompaniyalari: Apax, Bregal va Duke Street kabilar.

Buyuk Britaniyada xususiy oliy ta'lim sektorining o'sishi oliy ta'lim tizimlarida sodir bo'layotgan xususiylashtirishning kengroq jarayonlari bilan bog'liq va ayni paytda global tendensiyaning bir qismidir. 1983-yilda faqat bitta xususiy universitetdan biri (Bukingem universiteti) o'n yildan kamroq vaqt ichida ilmiy darajalar berish vakolatiga ega bo'lgan xususiy oliy ta'lim muassasalarining ko'rsatkichi bo'yicha o'ndan yuqori darajaga ko'tarilgan.

So'nggi yillarda Buyuk Britaniya hukumati raqobatbardosh bozorda nodavlat oliy ta'lim muassasalar sektorida o'sishni rag'batlantirish bo'yicha o'z majburiyatini mustahkamladi. 2016-yil may oyida Biznes, innovatsiyalar va ko'nikmalar bo'yicha Davlat kotibi (BIS) tomonidan parlamentga taqdim etilgan "Muvaffaqiyat bilimlar iqtisodiyoti sifatida: o'qitishning

30-Sentabr, 2024-Yil

mukammalligi, ijtimoiy harakatchanlik va talabalar tanlovi” deb nomlangan oq kitobda hukumat “agar biz bilimlar iqtisodiyoti sifatida davom etishimiz kerak bo‘lsa, bizda innovatsiyalarni o‘z ichiga olgan va o‘qitishning murakkabligi tadqiqotning mukammalligiga mos keladigan ochiq va xilma-xil oliy ta’lim sektoriga ega bo‘lishimiz kerak”.

2016-yilda Buyuk Britaniya hukumatining Oq kitobi nashr etilgandan so‘ng, 2017-yilgi Oliy ta’lim va tadqiqot to‘g‘risidagi qonun (HERA) oliy ta’lim sektoriga sezilarli o‘zgarishlar kiritdi. Islohotlar oliy ta’lim muassasasi tuzilmasidagi jiddiy o‘zgarishlarni va raqobatga boy bo‘lgan kuchli oliy ta’lim muassasasini rivojlantirish bo‘yicha maqsadlarni o‘z ichiga oldi.

Deregulyatsiya nodavlat oliy ta’lim muassasalarga yordam beradi va shuning uchun kelajakda ko‘proq xususiy oliy ta’lim muassasalari paydo bo‘lishini taklif qilish adolatli hisoblanadi. Qonun shuningdek, o‘qitish sifatiga va talabalarning ehtiyojlarini qondirishga urg‘u berganligi sababli talabalarga imkoniyatlar beradi.

HERA 2017-yil talabalar uchun ofisni (OfS) yaratdi. Oliy ta’limda yangi turdagi provayderlarning, jumladan, muqobil (xususiy) provayderlar va qo‘shimcha ta’lim (FE) kollejarining tez o‘sishi bilan tartibga solish bir nechta turli organlar o‘rtasida taqsimlangan mas’uliyat bilan parchalanib ketdi. Hukumat Angliya Oliy Ta’limni moliyalashtirish kengashi (HEFCE), Adolatli kirish idorasi (OFFA) va Ta’lim departamenti hamda Maxfiylik kengashining ko‘plab funksiyalarini yagona tashkilotga birlashtirgan soddalashtirilgan tizimni yaratmoqchi edi.

OfS – bu ingliz oliy ta’lim bozorining yangi paydo bo‘lgan regulyatori bo‘lib, raqobatbardosh oliy ta’lim bozorining o‘shini rag‘batlantirish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, u talabalar tanlovi haqida ma’lumot beradi va uning manfaatdor tomonlari (talabalar, hukumat va umuman jamiyat) manfaatlarini himoya qiladi. Talabalar uchun ofis talabalarni tizimning markazida ko‘zga ko‘rinadigan tarzda joylashtirish va birinchi navbatda talabalar uchun ishlashini ta’minlash uchun shunday nomlangan. Yangi oliy ta’lim tuzilmasi va OfS bilan qisqacha tanishtirilgandan so‘ng, asosiy e’tibor Buyuk Britaniya xususiy oliy ta’limiga butun dunyo bilan solishtirganda nisbatan kichik bo‘lib qolishiga qaratiladi. Hunt va Boliver ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi bir necha yil ichida ushbu sektorda o‘shish kuzatildi. 2017-yilda Buyuk Britaniyadagi xususiy oliy ta’lim muassasalarining umumiy soni 813 tani tashkil etdi, 2014-yilda 732 ta va 2011-yilda 674 ta tashkil etgan. Shu sababli, hukumat xususiy oliy ta’lim sektorining o‘shini qo‘llab-quvvatlashni davom ettirdi va siyosatning asosiy maqsadi oliy ta’lim bozorida tanlov va raqobatni oshirishdir.[2].

Buyuk Britaniyadagi xususiy universitetlarning davlat universitetlariga nisbatan afzalliklari quyidagilardan iborat:

30-Sentabr, 2024-Yil

1. Talabalarga ko'proq e'tibor berish. Xususiy universitetlar yagona daromad manbai talabalarning to'lov kontraktlari sababli eng yaxshi ta'limni taqdim etish uchun ko'proq harakat qilishadi. Ular ma'ruzalar o'rniga ko'proq individuallashtirilgan, yakkama-yakka o'qitish turi bo'lgan Oksbrij uslubida ishlaydi.

2. Darajaning professional tomoniga urg'u berish. Buyuk Britaniyadagi xususiy universitetlar ko'proq kasbiy yo'naltirilgan va o'z talabalariga turli sohalarda amaliy tajriba berishni afzal ko'radilar. Ular talabalarga maxsus amaliy mashg'ulotlar o'tkazishni maqsad qilgan, bu esa ularga hayotdagi vaziyatlarni tezroq va yaxshiroq yengishga yordam beradi. Bundan farqli o'laroq, davlat universitetlari ta'limning akademik tomoniga ko'proq e'tibor berishadi.

3. To'lov kontrakt ahamiyati. Buyuk Britaniyadagi xususiy universitetlar qimmat deb o'ylash mumkin, lekin unday emas. Ba'zilar davlat muassasalaridan ham pastroq haq oladilar. BPP Universitet kolleji yiliga 6000 funt sterlingdan kam to'lov oladi, bu esa talabaga ikki yillik tezlashtirilgan darajalarini atigi £ 12,000 evaziga tugatishga imkon beradi. Bokingem universiteti taxminan 22,500 funt sterlingga ikki yillik daraja kursini taklif qiladi, bu odatiy uch yillik kursdan 4,500 funt sterlingga kam. Xususiy va davlat universitetlari uchun to'lov chegarasi bir xil bo'lmagani uchun davlat universitetlaridagi to'lovlardan bir oz ko'proq pul to'lash mumkin.

Biroq, Buyuk Britaniyadagi xususiy universitetlar talabalarini qo'shimcha moliyaviy xarajatlar to'lagan narxga arziydi, chunki kengaytirilgan ish istiqbollari va ta'lim afzalliklari yuqori to'lovdan ustun turadi. Shuningdek, universitetlarning aksariyati stipendiyalar joriy qilgan va moliyaviy yordam beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Bokingem universiteti bitiruvchilarning ish bilan ta'sirchan darajasi 97% ga ega; Angliyada buxgalterlarning uchdan ikki qismi va yuridik kasbining uchdan bir qismi BPPda o'qishadi. [3].

REFERENCES

1. Al-Atiqi, I. M. and Alharbi, L. M. (2009). Meeting the challenge: quality systems in private higher education in Kuwait, *Quality and Higher Education*, 15(1), 5-16.
2. 2. Journal of International Higher Education Issue No 85 College of Law, Retrieved from: www.law.ac.uk/locations.
3. <https://blog.msinuk.in/private-universities-in-the-uk>.